

Die Versicherheitlichung der Nuklearenergie in Deutschland

**Der Super-GAU in Fukushima und seine
Auswirkungen auf die Bundesrepublik**

Louis Philipp Heimann
orcid.org/0000-0002-0816-3678

Inhalt

I. Einleitung	2
II. Die Theorie der Versicherunglichung.....	3
III. Der Sicherheitsdiskurs um die Nuklearenergie in Deutschland bis 2011	7
IV. Der Super-GAU in Fukushima und die Versicherunglichung der Nuklearenergie in Deutschland	9
IV.i. Angela Merkel und die Sicherheitsgrammatik.....	10
IV.ii. Außerordentliche Maßnahmen.....	12
IV.iii. Zustimmung des Publikums	14
V. Staatliche Reaktionen nach Fukushima im internationalen Vergleich	17
VI. Schlussfolgerung	19

I. Einleitung

Ab dem 11. März 2011 kam es im japanischen Nuklearkraftwerk (NKW) *Fukushima-Dai-ichi* zu einem nuklearen Super-GAU mit darauffolgender Kontaminierung des Umlandes. Ausgelöst wurde die Katastrophe durch ein Seebeben vor der japanischen Küste mit anschließendem Tsunami, welcher zum Ausfall der Kühlsysteme in einigen Reaktorblöcken und schließlich zur Kernschmelze und Explosionen in den Reaktoren führte. Obwohl Deutschland nicht unmittelbar von der nuklearen Kontaminierung betroffen war oder dort eine vergleichbare Erdbebengefährdung, wie in Japan, bestehen würde, veranlasste die Katastrophe die deutsche Bundesregierung unter Angela Merkel dazu von ihrer, kurz zuvor beschlossenen, Laufzeitverlängerung für deutsche NKWs abzuweichen. Stattdessen beschloss sie den deutschen Ausstieg aus der Nuklearenergie zu beschleunigen.

Circa ein Jahr zuvor, am 22. April 2010, kam es im Golf von Mexiko ebenfalls zu einer verheerenden Umweltkatastrophe, allerdings anderer Art. Nach einer Explosion auf der Tiefseebohrinsel *Deepwater Horizon* und deren Sinken kurze Zeit später kam es zur bisher größten anthropogenen Ölpest in der Geschichte, welche drastische Auswirkungen auf die anliegenden Küstenbewohner*innen und das maritime Ökosystem hatte.¹ Auch diese Umweltkatastrophe hatte keine unmittelbaren Auswirkungen auf Deutschland. Jedoch wird vor der deutschen Nordseeküste, dazu noch in einem Naturschutzgebiet, mit der *Mittelplate A* ebenfalls eine Erdölbohrinsel betrieben. Für diese zog die Bundesregierung allerdings keine Vergleichbaren Konsequenzen, wie nach der Katastrophe in Fukushima.

Vergleicht man die beiden Umweltkatastrophen und die jeweilige deutsche Reaktion darauf miteinander ergibt sich die Frage, warum Fukushima die deutsche Bundesregierung eher zum Handeln bewegte als die Ölpest im Golf Mexiko. Obgleich Deutschland von beiden Katastrophen nicht unmittelbar betroffen war, jedoch sowohl NKWs, als auch eine Bohrinsel im Land betrieben werden. Zur Beantwortung dieser Leitfrage wird zunächst die Theorie der *Versicherheitlichung* betrachtet, um zu verstehen, wie es dazu kommt, dass ein Thema als Bedrohung der *Sicherheit* wahrgenommen wird und damit eine Politik zum Handeln beflügelt. Im Anschluss daran wird ein historischer Abriss über den Sicherheitsdiskurs um die Nuklearenergie in Deutschland bis vor der Katastrophe in Fukushima geliefert. Dieser dient zum einen der besseren kontextuellen Einordnung, zum anderen dient er, neben der dargelegten Theorie der Versicherheitlichung, als Grundlage für

¹ O. A.: 780.

die später folgende Analyse des Handelns der Bundesregierung. Abschließend wird noch ein kurzer internationaler Vergleich der staatlichen Reaktionen nach Fukushima geliefert, um die Reaktion der Bundesregierung dazu in Relation setzen zu können.

II. Die Theorie der Versicherheitlichung

Sicherheit bedeutet Überleben. Diese Prämisse legt nicht nur Kenneth Waltz, als Begründer der neorealistischen Schule, seiner Theorie der Internationalen Beziehungen (IB) zugrunde, sondern ebenfalls die s. g. *Kopenhagener Schule*, rund um Barry Buzan, Ole Wæver und Jaap de Wilde mit ihrer Theorie der *Versicherheitlichung* (securitization).² Jedoch verfolgen sie, im Gegensatz zu Waltz, keinen neorealistischen, sondern eher einen konstruktivistischen bzw. diskurstheoretischen Ansatz. Denn in den klassischen Theorien der IB wird zwischen objektiven und subjektiven Sicherheitsbedrohungen unterschieden. Nach der Theorie der Versicherheitlichung werden Sicherheitsbedrohungen hingegen als intersubjektiv und sozial konstruiert wahrgenommen. Sicherheit ist somit ein diskursiver Prozess und eine selbstreferentielle Praxis. Ein Sachverhalt muss damit nicht zwangsweise eine reale Sicherheitsbedrohung darstellen, sondern lediglich als eine solche präsentiert und v. a. akzeptiert werden.³ Die Kopenhagener Schule versucht damit die klassische Sicherheitstheorie, welche sich hauptsächlich auf den Staat und das Militär konzentriert, zu erweitern. Sie unterscheidet sich jedoch von anderen kritischen Sicherheitstheorien durch ihren methodologischen Kollektivismus, also ihrem Fokus auf gesellschaftlichen Kollektivitäten, wie z. B. unter anderem auch Staaten.⁴

Vereinfacht ausgedrückt ist Versicherheitlichung »[...] der Schritt, der die Politik über die etablierten Spielregeln hinausführt und [ein] Thema entweder als eine spezielle Art von Politik oder als überpolitisch deklariert.«⁵ Konkreter können Themen auf folgendem Spektrum eingeordnet werden: Ein Thema ist nicht-politisiert, also kein Gegenstand öffentlicher oder politischer Debatten oder staatlicher Auseinandersetzung; ein Thema ist politisiert, also ein Gegenstand allgemeiner Politik, öffentlicher Debatten oder staatlicher Auseinandersetzung; oder ein Thema ist versicherheitlicht, also ein sich außerhalb der konventionellen Spielregeln der Politik bewegender Gegenstand.⁶ »Außerhalb der

² Vgl. Waltz: *Theory*, S. 91f./Buzan u. a.: *Security*, S. 21. Die Bezeichnung »Kopenhagener Schule« rührt von Buzans, Wævers und de Wildes Forschung am Friedensforschungsinstitut in Kopenhagen (COPRI).

³ Vgl. ebd., 24-25; 19-31.

⁴ Vgl. ebd., S. 33-35.

⁵ Ebd., S. 23 (Übers. d. Verf.).

⁶ Vgl. ebd., S. 23f.

konventionellen Spielregeln« bedeutet in diesem Fall, dass ein Thema als *existenzielle Bedrohung* (existential threat) eines s. g. *Referenzobjektes* (referent object) wahrgenommen wird und den Einsatz von *außerordentlichen Maßnahmen* (extraordinary measures), zur Abwehr der Sicherheitsbedrohung, legitimiert. Im traditionellen Sinne sind die Referenzobjekte der Staat, die Regierung, das Territorium oder die Gesellschaft und die außerordentlichen Maßnahmen der Einsatz von Gewaltmitteln. Im generellen Sinne umfassen letztere alle Maßnahmen die als notwendig erachtet werden, um die Sicherheitsbedrohung abzuwehren und auch die Referenzobjekte können, im Vergleich zu den traditionellen, vielfältiger ausfallen.⁷ Eine solche Wahrnehmung der existenziellen Bedrohung für ein Referenzobjekt geschieht zunächst durch die Präsentation eines Themas als Sicherheitsbedrohung durch s. g. *versicherheitlichende Akteure*innen* (securitizing actors), dabei spricht man von einem *Versicherheitlichungsschritt* (securitizing move). Wird dieser Schritt vom *Publikum* (audience), das von der Existenz einer Sicherheitsbedrohung überzeugt werden soll, anschließend auch akzeptiert, ist die Versicherheitlichung eines Themas erfolgreich. Der gesamte Prozess einer erfolgreichen Versicherheitlichung eines Themas stellt nach der Kopenhagener Schule einen s. g. *Sprechakt* (speech act) dar.⁸ Damit nimmt sie Bezug auf die linguistische Sprechakttheorie von John Austin. Nach dieser stellen sprachliche Äußerungen, wie bspw. Reden, nicht nur Zeichen dar, die von einem Gegenüber interpretiert werden können, sondern sind selbst Handlungen, also ein aktives Mitgestalten der sozialen Realität.⁹

Verschiedene Faktoren beeinflussen den Ablauf und die Erfolgchancen einer Versicherheitlichung. Dazu gehören unter anderem die s. g. *funktionalen Akteure*innen* (functional actors). Diese sind Akteure*innen, die die Dynamik des Diskurses, über die Versicherheitlichung eines Themas, beeinflussen können, ohne jedoch selbst Teil der Referenzobjekte oder versicherheitlichenden Akteure*innen zu sein. Vielmehr beeinflussen sie im hohen Maße Entscheidungen, die mit dem Thema, das versicherheitlicht werden soll, im Zusammenhang stehen.¹⁰ Beispielsweise könnte dies eine Firma sein, welche Grundwasser verschmutzt, wenn die Wasserversorgung einer Bevölkerung, durch versicherheitlichende Akteure*innen, wie z. B. Umweltorganisationen, als existenziell

⁷ Vgl. ebd., S. 21–23.

⁸ Vgl. ebd., S. 25–27. Wobei besonders betont wird, dass der Fokus nicht übermäßig auf den versicherheitlichenden Akteuren*innen oder dem Sprechakt liegen sollte, sondern immer das Publikum mit einschließen sollte, da von diesem der Erfolg des Sprechaktes abhängt. Vgl. ebd., S. 41

⁹ Vgl. ebd., S. 26. Siehe ebd.: »By saying the words, something is done [...]«. Zur Sprechakttheorie siehe Austin: Things.

¹⁰ Vgl. Buzan u. a.: Security, S. 35.

bedroht, präsentiert wird. Ob die Präsentation einer existentiellen Bedrohung, wie in diesem Fall durch eine Umweltorganisation, allerdings von einem signifikanten Publikum, wie der Bevölkerung eines Landes, auch akzeptiert wird, unterliegt weiteren Einflussfaktoren. Zum einen begünstigt den Erfolg einer Versicherheitlichung der Einsatz einer *Sicherheitsgrammatik* (grammar of security). Mithilfe dieser wird ein narrativer Plot konstruiert, welcher, neben der bereits geschilderten existentiellen Bedrohung, noch einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt (point of no return) und einen möglichen Ausweg (possibly way out) aus der bedrohlichen Lage liefert.¹¹ Zum anderen begünstigt den Erfolg einer Versicherheitlichung das soziale Kapital der versicherheitlichenden Akteure*innen bzw. deren Position im sicherheitspolitischen Feld.¹² Denn »[d]as Feld ist strukturiert oder voreingenommen, jedoch 'hält' niemand endgültig die Macht zur Versicherheitlichung.«¹³ Eine Versicherheitlichung der Grundwasserversorgung, durch den Staat als versicherheitlichenden Akteur, hätte dementsprechend größere Erfolgchancen, da das sicherheitspolitische Feld, aus historisch gewachsenen Gründen, immer noch ein staatsdominiertes Feld ist.¹⁴ Dies liegt allerdings auch an der Gleichsetzung von Regierung und Staat durch die Kopenhagener Schule. Damit begegnet sie der Problematik der Überdeterminierung der versicherheitlichenden Akteure*innen. Denn Kollektivitäten, wie der Staaten, sind mehr als die Summe ihrer Teile und müssen deshalb als soziale Realitäten betrachtet werden. So findet eine Fokussierung, weg von der individuellen, hin zur organisatorischen Logik des Sprechaktes statt und es wird der oben beschriebene methodologischer Kollektivismus der Kopenhagener Schule deutlich.¹⁵ Dieser scheint ebenfalls in der Konzeption der *Sicherheitssektoren* hervor.

Die Sicherheitssektoren sind ebenfalls eine Antwort auf die Problematik der Überdeterminierung. Die Kopenhagener Schule differenziert zwischen fünf verschiedenen Sektoren, aufgrund der unterschiedlichen Arten der in ihnen stattfindenden Interaktionen. Die unterschiedlichen Arten der Interaktionen haben wiederum verschiedene Arten von Referenzobjekten und existentiellen Bedrohungen in den einzelnen Sektoren zur Folge. Im *militärischen Sektor* sind die Referenzobjekte traditionell der Staat, aber auch politische Entitäten. Zu beachten ist bei ihm vor allem, dass nicht alle militärischen Angelegenheiten

¹¹ Vgl. ebd., S. 33.

¹² Vgl. ebd., S. 31; 33.

¹³ Ebd., S. 31 (Übers. d. Verf.).

¹⁴ Vgl. ebd., S. 37. Allerdings bedeutet die staatliche Dominanz des sicherheitspolitischen Feldes für die Kopenhagener Schule nicht, dass bei der Analyse von Sicherheit eine staatszentrierte Perspektive, wie in den klassischen Theorien der IB, verwendet werden sollte.

¹⁵ Vgl. ebd., S. 40f. Ebd.: »The government is the state in this respect.«

existentielle Bedrohungen darstellen, sondern nur besonders schwierige. Im *politischen Sektor* sind die Referenzobjekte ebenfalls der Staat oder andere politische Entitäten. Existentielle Bedrohungen sind in ihm vor allem Bedrohung der staatlichen Souveränität; oder auch einer staatlichen Ideologie. Im *ökonomischen Sektor* sind die Referenzobjekte nur schwer definierbar, da nur selten das Überleben eines einzelnen Unternehmens versicherheitlicht wird; am ehesten findet dies noch bei Nationalökonomien statt. Aus diesem Grunde sind auch die existentiellen Bedrohungen in diesem Sektor nur schwer fassbar. Im *gesellschaftlichen Sektor* sind die Referenzobjekte hingegen wieder einfacher zu definieren; sie sind vor allem kollektive Identitäten, wie Ethnien oder Religionen. Da kollektive Identitäten eher konservativer Natur sind, sind sie deshalb auch besonders anfällig für stark subjektive existentielle Bedrohungen der eigenen Identität, wie z. B. einer vermeintlichen 'Überfremdung' durch Migrationsströme. Im letzten Sektor, dem *ökologischen Sektor*, sind die Referenzobjekte, ähnlich zum ökonomischen Sektor, wieder schwerer zu definieren. Grundlegend sind sie: Die Beziehung zwischen der menschlichen Spezies und dem Rest der Biosphäre und ob diese Beziehung aufrechterhalten werden kann, ohne einen Zusammenbruch der erreichten Zivilisationsstufe, eine umfassende Störung des biologischen Erbes des Planeten oder beides zu riskieren. Die existentiellen Bedrohungen reichen deshalb auch von der Mikroebene, dem Überleben einer einzelnen Spezies, bis zur Makroebene, der Aufrechterhaltung des planetaren Klimas und der Biosphäre.¹⁶

Die unterschiedlichen Sektoren liefern der oben geschilderten Sicherheitsgrammatik, je nach Referenzobjekt, unterschiedliche sektorspezifische Dialekte, denen sich die versicherheitlichenden Akteure*innen bedienen können. Dafür werden dann in den narrativen Plot die jeweils sektorspezifisch bedrohten Referenzobjekte miteinbezogen.¹⁷

Innerhalb der einzelnen Sicherheitssektoren können sich auch bestimmte wiederkehrende Bedrohungsszenarien institutionalisieren. Im Unterschied zu *ad-hoc Versicherheitlichungen* (ad-hoc securitization) von Themen, fällt bei diesen *institutionalisierten Versicherheitlichungen* (institutionalized securitization) die Vermittlung der Dringlichkeit weg, da diese durch vorherige erfolgreiche Sprechakte bereits vorausgesetzt wird. Solche institutionalisierte Versicherheitlichungen sind vor allem im militärischen Sektor verbreitet, finden sich jedoch auch in anderen Sektoren, wie dem ökologischen wieder.¹⁸ In letzterem

¹⁶ Vgl. ebd., 22–23; 27.

¹⁷ Vgl. ebd., S. 33.

¹⁸ Vgl. ebd., S. 27f.

wird z. B die Bedrohung durch Naturkatastrophen in Ländern institutionalisiert, in denen diese besonders häufig vorkommen. In Ländern, die selten bis nie davon betroffen waren, wird eine drohende Naturkatastrophe eher ad-hoc versicherheitlicht.

Für die Kopenhagener Schule sollten Versicherheitlichungen und insbesondere solche institutionalisierten im Idealfall wieder *entsicherheitlicht* (desecuritized) werden. Denn Versicherheitlichungen fänden zumeist in einem undemokratischen Rahmen statt, vor allem beim Einsatz außerordentlicher Mittel. Ihrer Meinung nach sollten Versicherheitlichungen grundsätzlich als etwas Negatives, als ein Versagen in einem normalen politischen Rahmen mit Themen umzugehen, angesehen werden

III. Der Sicherheitsdiskurs um die Nuklearenergie in Deutschland bis 2011

Das *Versuchsatomkraftwerk Kahl* wurde 1961 als erstes deutsches kommerzielles Atomkraftwerk in Betrieb genommen. Erst ein Jahr zuvor war das *Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren* (Atomgesetz) verabschiedet worden und begründete den Einstieg der Bundesrepublik in die Nuklearenergie.¹⁹ Nach der s. g. Ölpreiskrise in den 1970er Jahren, welche einen rapiden Anstieg der Rohölpreise und damit auch der Energiepreise zur Folge hatte, beschlossen viele europäische Staaten, darunter auch die Bundesrepublik, mit Blick auf die Versorgungssicherheit im Energiesektor, die Nuklearenergie in ihrem Land auszubauen. Insbesondere in der Bundesrepublik folgte dem ein Erstarken von antinuklear eingestellten Bürger*innenbewegungen, aus denen schließlich 1979 die ökologische Partei *Die Grünen* hervorging, welche den Ausstieg aus der Nuklearenergie zu einem ihrer Kernforderungen machte.²⁰

Bis 1986 standen die Grünen mit dieser Forderung alleine in der bundesrepublikanischen Parteienlandschaft. Dies änderte sich jedoch nach dem Super-GAU im sowjetischen Nuklearkraftwerk (NKW) *Tschernobyl*, der zum Erstarken der antinuklearen Einstellung und Ängsten in der Deutschen Bevölkerung führte. Danach kam es zu einem Positionswechsel der vorher noch die Nuklearenergie befürwortenden SPD, hin zur Ablehnung derer und der Befürwortung eines Ausstiegs. Die Befürworter*innen der Nuklearenergie versuchten hingegen den Super-GAU als rein sowjetisches Problem,

¹⁹ Vgl. Riedel: *Anfang/Liberatore: Management*, S. 126.

²⁰ Vgl. *Liberatore: Management*, S. 126–129/Schreurs: *Revolution*, S. 88–91.

aufgrund inadäquater Transparenz und Sicherheitsstandards, darzustellen.²¹ Die Antwort der Regierung auf Tschernobyl war die Gründung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BUM) zur zentralen Organisation der Präventions- und Schutzmaßnahmen vor der Radioaktivität, die in die Bundesrepublik gelangt war.²² Der Verzicht auf außerordentliche Maßnahmen nach Tschernobyl zeigt, dass es zwar zu einer starken Politisierung der Bedrohung durch die Nuklearenergie gekommen war, allerdings nicht zu einer Versicherheitlichung des Themas.²³

Die starke Politisierung des Themas in Deutschland hielt noch bis lange nach Tschernobyl an und führte, zusammen mit dem Positionswandel der SPD, 2000 schließlich zum s. g. *Atomkonsens* zwischen der Regierungskoalition aus SPD und Grünen und der deutschen Nuklearindustrie.²⁴ Dieser sah eine Begrenzung der Reststrommenge aller deutschen NKWs vor, die zu einer durchschnittlichen Restlaufzeit bis 2021 geführt hätte. Allerdings durften nach dieser Regelung Strommengen zwischen den Kraftwerken getauscht werden, was eine Restlaufzeit einzelner Kraftwerke bis nach 2021 erlaubt hätte.²⁵ Damit kam es an dieser Stelle ebenfalls nicht zum Einsatz außerordentlicher Maßnahmen, sondern reguläres politisches Ausgleichshandeln.²⁶ Im Zuge des Atomkonsenses wurde die Nuklearenergie somit noch nicht versicherheitlicht.

Unter der neuen Regierungskoalition aus CDU/CSU und FDP ab 2009 zu einem Diskurswandel um das Thema der Nuklearenergie in der deutschen Politik. Auf dem s. g. *Atomgipfel* im Kanzleramt wurde von der Bundesregierung und der Nuklearindustrie ein zweiter *Atomkonsens* beschlossen. Durch diesen kam es zu einer Erhöhung der erlaubten Reststrommenge und damit zu einer möglichen Laufzeitverlängerung für die ältesten NKWs bis 2030 und für die neueren bis 2036. Erneut wurden dabei jedoch keine festen Restlaufzeiten vorgeschrieben, sondern der Tausch von Reststrommengen zwischen den NKWs erlaubt, was noch längere Laufzeiten für die neueren NKWs ermöglicht hätte. Ein solcher Diskurswandel um die Nuklearenergie, wie in der Politik, ließ sich in der Bevölkerung allerdings nicht feststellen. Stattdessen führte die geplante Laufzeitverlängerung der Bundesregierung landesweit zu massiven Protesten. Bei der Begründung für die

²¹ Dieser Argumentation folgend wurden nach der deutschen Einheit die Kraftwerke auf dem Gebiet der ehemaligen DDR abgeschaltet, da diese nicht den bundesrepublikanischen Sicherheitsstandards entsprachen.

²² Heute: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Vgl. Schreurs: *Revolution*, S. 91f.

²³ Vgl. *Liberatoren: Management*, S. 146f.; 156f.

²⁴ BMU: Vereinbarung.

²⁵ Vgl. Schick: *Meilenstein*.

²⁶ Vgl. Schreurs: *Revolution*, S. 92.

Laufzeitverlängerung machte die Bundesregierung sich die Debatte um den Klimawandel zu Eigen und präsentierte die Nuklearenergie als *Brückentechnologie*, um den CO₂ Ausstoß in der Bundesrepublik zu verringern. Außerdem argumentierte sie mit der Versorgungssicherheit für die Bevölkerung und einer erhöhten Flexibilität für die ökonomische Entwicklung.²⁷ Gegen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko durch die Laufzeitverlängerung hob die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel die »[...] strengen deutschen und internationalen Sicherheitsstandards [...]« hervor.²⁸

IV. Der Super-GAU in Fukushima und die Versicherunglichung der Nuklearenergie in Deutschland

Der Sicherheitsdiskurs um die Nuklearenergie in Deutschland vollzog 2011 eine radikale Wende. Am 11. März desselben Jahres löste das bis dahin größte gemessene Seebeben in der japanischen Geschichte, mit einem Wert von 9,0 auf der Richter-Skala, einen Tsunami aus, der weite Teile der japanischen Ostküste verwüstete. Die Flutwellen des Tsunamis trafen auch das NKW Fukushima Dai-ichi, welches gegen Überflutungen in diesem Ausmaß nicht geschützt war. Infolge der Überflutungen kam es innerhalb der nächsten Stunden und Tage zum Elektrizitätsausfall, zum Ausfall des Kühlsystems und schließlich zum Super-GAU im Kraftwerk, welcher die radioaktive Kontamination großer Teile des Umlandes zur Folge hatte.²⁹

Im Verlauf nur weniger Tage nach der Katastrophe in Japan beschloss die deutsche Regierung ein dreimonatiges Moratorium für die zuvor beschlossene Laufzeitverlängerung der deutschen NKWs und eine Sicherheitsüberprüfung aller Kraftwerke. Ersteres hatte zur Folge, dass die sieben ältesten Kraftwerke außer Betrieb genommen wurden, da sie ohne die Laufzeitverlängerung bereits abgeschaltet worden wären. Nach Ablauf des Moratoriums beschloss die Bundesregierung die endgültige Rücknahme der Laufzeitverlängerung und damit die Abschaltung der sieben ältesten Kraftwerke, sowie des bereits vor der Katastrophe in Fukushima außer Betrieb genommenen Kraftwerks Krümmel.³⁰ Die verbliebenen neun Kraftwerke in Deutschland sollen bis zum Jahre 2022 schrittweise abgeschaltet und die

²⁷ Vgl. ebd., S. 93f.; 99/Grasselt: Entzauberung, S. 106; 134–137.

²⁸ Merkel: Regierungserklärung (10.11.2009). Im zweiten Atomkonsens wurde allerdings ebenfalls die Kürzung der geplanten Ausgaben zur Reaktorsicherheit um die Hälfte beschlossen. Vgl. o. A.: Gutachter.

²⁹ Vgl. Schreurs: Revolution, S. 84. Für eine noch detailliertere Darstellung des Ablaufs der Ereignisse siehe Hatamura u. a.: Fukushima.

³⁰ Die abgeschalteten Kraftwerke sind: Biblis A, Biblis B, Isar 1, Brunsbüttel, Neckarwestheim 1, Philippsburg 1, Unterweser sowie das bereits genannte Kraftwerk Krümmel. Vgl. Monopolkommission: Strom, S. 35.

Umstellung der deutschen Energieversorgung auf regenerative Energie beschleunigt werden.³¹ Damit verschrieb sich dieselbe Bundesregierung, die nur wenige Monate zuvor eine Laufzeitverlängerung für die deutschen NKWs beschlossen hatte, einem noch schnelleren Ausstieg aus der Nuklearenergie als der erste Atomkonsens aus dem Jahre 2000 vorgesehen hatte.

IV.i. Angela Merkel und die Sicherheitsgrammatik

Erklärungshinweise für diesen starken politischen Kurswechsel lassen sich in den Pressestatements, Regierungserklärungen und anderen Redebeiträgen Angela Merkels, bezüglich der Lage in Japan nach der Katastrophe in Fukushima, ausmachen. Merkel steht an dieser Stelle, unter Bezugnahme des in der Kopenhagener Schule angewandten methodologischen Kollektivismus, stellvertretend für die Positionierung der deutschen Regierung in dieser Frage.³² Dort lässt sich der Einsatz einer Sicherheitsgrammatik beobachten. Einige wiederkehrende Schlagworte und Devisen treten dabei besonders häufig hervor. Als *existentielle Bedrohung* im narrativen Sicherheitsplot fungiert offensichtlich die mögliche Gefahr eines nuklearen Super-GAU in einem der deutschen NKWs und die damit verbundenen drastischen ökologische Folgen, ähnlich wie in Japan. Diese mögliche Gefahr eines nuklearen Super-GAU lässt sich dem *ökologischen Sicherheitssektor* zuordnen, da sie, als *Referenzobjekt*, die Beziehung zwischen der menschlichen Spezies und dem Rest der Biosphäre bedroht. Zum einen bedroht sie die erreichte Zivilisationsstufe, zum anderen das biologische Erbe in Deutschland und Europa. Aus diesem Grund betitelt Merkel den Super-GAU in Fukushima immer wieder als *Einschnitt für die Welt* und signalisiert damit *den Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt*, also ab dem nicht weiter so gehandelt werden kann wie bisher.³³ Diesen untermauert sie weiterhin mit der häufig eingesetzten Devise: *Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen*.³⁴ Eine Rückkehr zur Tagesordnung würde indessen ein Festhalten an der Laufzeitverlängerung für die deutschen NKWs bedeuten, welche sie selbst noch, aufgrund der vermeintlich hohen Sicherheitsstandards in Deutschland, für vertretbar hielt. Bei ihrer Präsentation einer geänderten Sicherheitslage nimmt sie immer wieder auf das

³¹ Vgl. Grasselt: Entzauberung, S. 137–140.

³² Siehe dazu das Beispiel der Kopenhagener Schule, dass im Bereich der internationalen Diplomatie der 1960er Jahre 'Frankreich' als Charles de Gaulle konstituiert worden ist. Vgl. Buzan u. a.: Security, S. 41.

³³ Vgl. Merkel; Westerwelle: Pressestatements (12.03.2011)/Merkel; Westerwelle: Pressestatements (14.03.2011)/Merkel: Regierungserklärung (17.03.2011)/Merkel: Regierungserklärung (09.06.2011).

³⁴ Vgl. Merkel; Westerwelle: Pressestatements (14.03.2011)/Merkel u. a.: Statements/Merkel: Regierungserklärung (17.03.2011)/Merkel: Auftaktstatement/Merkel: Pressekonferenz.

Schlagwort vom *Hochtechnologieland Japan* bzw. auf die hohen Sicherheitsstandards in Japan Bezug.³⁵ Denn dort erschien eine Katastrophe in solchem Ausmaß ebenfalls unmöglich. Deshalb konstatiert Merkel persönlich:

»Sosehr ich mich [...] auch für die Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke eingesetzt habe, so unmissverständlich stelle ich heute vor diesem Haus [Anm. d. Verf.: Dem Deutschen Bundestag] fest: **Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert** [Herv. d. Verf.]«³⁶

Den *möglichen Ausweg* im narrativen Sicherheitsplot liefert Merkel durch die beschlossenen außerordentlichen Maßnahmen, wie die Sicherheitsüberprüfung der deutschen Kraftwerke, das Moratorium der Laufzeitverlängerung und die temporäre Außerbetriebnahme der ältesten Kraftwerke. Dass diese Maßnahmen wirklich einen Ausweg darstellen, untermauert sie bspw. immer wieder durch die Devise von der *veränderten Lage nach dem Moratorium*, im Vergleich zu vorher.³⁷ Damit will sie die Handlungsbereitschaft der Regierung für die Öffentlichkeit signalisieren. Sie versucht den Einsatz dieser außerordentlichen Mittel zu legitimieren, indem sie immerfort den Leitspruch: *Im Zweifel für die Sicherheit*, verwendet.³⁸ Mittels dieses Slogans postuliert sie, dass zu diesem Zeitpunkt Bedenken gegenüber den eingesetzten Maßnahmen, zugunsten der Sicherheit, hinten angestellt werden sollten. Trotz der zu beobachtenden Sicherheitsgrammatik in den verbalen Äußerungen Merkels nach der Fukushimakatastrophe, lässt sich darin auch immer wieder ein gewisses Maß der Zurückhaltung und Relativierungen feststellen. Am deutlichsten findet sich dies in Merkels Wahlspruch vom *Ausstieg mit Augenmaß* wieder.³⁹ Unter diesem Gesichtspunkt verpasst sie dem von ihr konstruierten Sicherheitsnarrativ immer wieder einzelne Dämpfer. Dazu gehört unter anderem die von ihr häufig referierte *wirtschaftliche Sicherheit*, die bei der Abwägung der zu ergreifenden Maßnahmen bedacht werden müsse. Denn ein Ausstieg aus der Nuklearenergie dürfe, laut ihr, nicht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gefährden. Dazu gehört für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit mit Energie und deren Bezahlbarkeit für die Bevölkerung und Industrie in Deutschland.⁴⁰ Ebenfalls unter den

³⁵ Vgl. Merkel; Westerwelle: Pressestatements (12.03.2011)/Merkel; Westerwelle: Pressestatements (14.03.2011)/Merkel: Regierungserklärung (17.03.2011)/Merkel: Regierungserklärung (09.06.2011).

³⁶ Merkel: Regierungserklärung (09.06.2011).

³⁷ Vgl. Merkel; Westerwelle: Pressestatements (14.03.2011)/Merkel: Regierungserklärung (17.03.2011)/Merkel: Auftaktstatement.

³⁸ Vgl. Merkel; Westerwelle: Pressestatements (12.03.2011)/Merkel u. a.: Statements/Merkel: Regierungserklärung (17.03.2011)/Merkel u. a.: Pressestatements (22.03.2011).

³⁹ Vgl. Merkel: Regierungserklärung (17.03.2011)/Merkel: Rede/Merkel u. a.: Pressestatements (22.03.2011)/Merkel u. a.: Wirtschaftlichkeit.

⁴⁰ Vgl. Merkel; Westerwelle: Pressestatements (14.03.2011)/Merkel: Regierungserklärung (17.03.2011)/Merkel u. a.: Wirtschaftlichkeit/Merkel: Regierungserklärung (09.06.2011).

relativierenden Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Sicherheit fällt Merkels fortwährend angeführte Devise von der *Unabhängigkeit Deutschlands von Nuklearenergieimporten aus dem Ausland*, um möglicherweise fehlende Strommengen in Deutschland, infolge eines beschleunigten Ausstiegs, auszugleichen.⁴¹ Da diese Importe, im Vergleich zu den deutschen NKWs, aus vermeintlich unsichereren Kraftwerken stammen würden. Aus diesem Grunde betitelt Merkel die Nuklearenergie an vielen Stellen mit dem Schlagwort *Brückentechnologie*.⁴² Neben der Rolle der Nuklearenergie als Brückentechnologie zur Sicherung der wirtschaftlichen Sicherheit, schreibt Merkel ihr auch die Rolle als Brückentechnologie innerhalb des ökologischen Sicherheitssektors zu. Dabei kommt es zu einer Abwägung zwischen möglichen existentiellen Bedrohungen innerhalb des ökologischen Sicherheitssektors; zwischen der Möglichkeit eines Super-GAUs und dem anthropogenen Klimawandel. Auf der einen Seite bedroht die Nuklearenergie die ökologische Sicherheit, auf der anderen Seite stellt sie, im Gegensatz zu fossilen Energieträgern, eine CO₂-arme Art der Energiegewinnung dar.⁴³

Anhand der von Merkel immer wieder eingesetzten Schlagwörter und Leitsätze nach der Fukushimakatastrophe ergibt sich ein zwiespältiges Bild der Sicherheitsgrammatik. Auf der einen Seite vermittelt sie einen dringenden Handlungsdruck und stellt die Nuklearenergie in Deutschland als Sicherheitsrisiko dar, auf der anderen Seite dämpft sie dies jedoch wieder Relativierungen ab. Daraus ergibt sich das Bild eines begrenzten *Versicherheitschritts* durch die deutsche Regierung, in der besonders Angela Merkel, durch ihre eingesetzte Sicherheitsgrammatik nach der Katastrophe in Fukushima, als *versicherheitslichende Akteurin* hervortritt.

IV.ii. Außerordentliche Maßnahmen

Entsprechend der gedämpften Sicherheitsgrammatik fielen auch die in Deutschland eingesetzten außerordentlichen Maßnahmen nach der Fukushimakatastrophe in eingeschränktem Maße aus. Dies zeigt sich daran, dass in Deutschland nicht sogleich alle NKWs abgeschaltet worden sind und der sofortige Ausstieg aus der Nuklearenergie verkündet worden ist. Stattdessen verkündigte die Regierung, wie bereits dargelegt, erst das

⁴¹ Vgl. Merkel; Westerwelle: Pressestatements (14.03.2011)/Merkel: Regierungserklärung (17.03.2011)/Merkel: Rede/Merkel u. a.: Wirtschaftlichkeit.

⁴² Vgl. Merkel; Westerwelle: Pressestatements (12.03.2011)/Merkel; Westerwelle: Pressestatements (14.03.2011)/Merkel: Regierungserklärung (17.03.2011)/Merkel: Rede.

⁴³ Allerdings tun dies erneuerbare Energien, abzüglich des Risikos einer radioaktiven Kontamination der Umwelt, ebenso.

dreimonatige Moratorium, die Sicherheitsüberprüfung aller NKWs, die vorläufige Außerbetriebnahme von sieben Kraftwerken und anschließend, nach Ablauf des Moratoriums, die Novelle des deutschen Atomgesetzes zum Beschleunigten Ausstieg aus der Nuklearenergie und damit einhergehend die endgültige Abschaltung der sieben temporär stillgelegten Kraftwerke, einschließlich des Kraftwerks Krümmel.

Die Außerordentlichkeit dieser Maßnahmen zeigt sich insbesondere an der schnellen zeitlichen Abfolge der Maßnahmen. Dazu gehört nicht nur die schnelle Ankündigung des Moratoriums, der Sicherheitsüberprüfung oder der temporären Stilllegung der ältesten Kraftwerke nur wenige Tage nach der Katastrophe in Fukushima, sondern auch die kurz angelegte Dauer des Moratoriums von nur drei Monaten. In gewisser Weise wurde »[...] die Gesetzgebung der Bundesrepublik für ein halbes Jahr in außergewöhnlicher Weise beschleunigt [...]«⁴⁴ Angela Merkel bemerkte dazu selbst, dass es wichtig sei noch vor der parlamentarischen Sommerpause (Juli-August) Entscheidungen zu treffen, da man das Thema »[...] nicht auf die lange Bank schieben [wolle] [...]«⁴⁵ Die Außerordentlichkeit der Geschwindigkeit mit der in Deutschland auf Fukushima reagiert worden ist, zeigt insbesondere am Vergleich zur Reaktionszeit anderer Staaten, sofern diese überhaupt politische Maßnahmen ergriffen, auf den im späteren Verlauf noch eingegangen wird.

Ein weiterer Punkt für die Außerordentlichkeit der eingesetzten Maßnahmen ist die umstrittene Rechtsgrundlage mit der die deutsche Regierung ihr Handeln legitimierte. Sie legte dem Moratorium und der damit einhergehenden vorläufigen Abschaltung der ältesten Kraftwerke kein besonderes Gesetz zugrunde, wie dies bspw. die damals oppositionelle SPD als Gesetzesvorschlag einbrachte, sondern bezog sich auf das, noch kurz zuvor im zweiten Atomkonsens novellierte, Atomgesetz. Davon ausgehend begründete die Bundesregierung ihr Handeln als *aufsichtsrechtliche Maßnahme* zur Gefahrenvorsorge, da nach Fukushima die Gefahr der Nuklearenergie neu zu bewerten sei.⁴⁶ Diese Rechtsauslegung sah sich jedoch vielfacher Kritik ausgesetzt, die das Vorgehen der Bundesregierung für rechtswidrig hält.⁴⁷ Damit änderte die Bundesregierung das bisherige politische Vorgehen, bei dem politische

⁴⁴ Zohlhörer; Saalfeld: Politik, S. 528.

⁴⁵ Merkel; Westerwelle: Pressestatements (14.03.2011).

⁴⁶ Vgl. Merkel: Regierungserklärung (17.03.2011). Der damalige Bundesumweltminister Guido Westerwelle bemerkte zur Rechtsgrundlage des Moratoriums: »Ich darf darauf aufmerksam machen, dass der Energiekonsens der Bundesregierung vorsieht, dass wir eine Option zur befristeten Weiternutzung der Kernkraft geschaffen haben. Aber wir haben keine Garantie zum Weiterbetrieb jedes einzelnen Kraftwerks abgegeben.« Siehe Merkel; Westerwelle: Pressestatements (14.03.2011).

⁴⁷ Vgl. Monopolkommission: Strom, S. 36/Schultz: Atomkurs/Sauerland: „Atom-Moratorium“/o. A.: Ex-Verfassungsrichter/o. A.: Rechtsexperte.

Eingriffe in die Nuklearenergie immer auf der Grundlage einer erneuten Novellierung des Atomgesetzes und einem Konsensgespräch mit den Kraftwerksbetreiber*innen stattfand. Gerade Letzteres führte, aufgrund der umstrittenen Rechtsgrundlage des Moratoriums, schließlich zu Klagen der Kraftwerksbetreiber*innen gegen die temporäre Stilllegung der ältesten Kraftwerke, welche zu ihren Gunsten entschieden wurden.⁴⁸ Daran zeigt sich, dass die Bundesregierung nach Fukushima in außerordentlichem Maße handelte, da sie etwaige Schadensersatzklagen der NKW-Betreiber*innen, zugunsten eines schnellen Eingreifens, in Kauf nahm. Außerdem brach sie ebenso mit dem bisherigen Vorgehen bei der staatlichen Regulierung der Nuklearenergie, da sie, nicht wie bisher, zuerst einen Konsens mit den Betreiber*innen suchte.⁴⁹

IV.iii. Zustimmung des Publikums

Eben dieser Dissens zwischen Bundesregierung und den Betreiber*innen bei den angewandten außerordentlichen Maßnahmen zeigt, dass die Betreiber*innen auch zunächst nicht das Publikum waren, auf dessen Zustimmung die Bundesregierung bei ihrem Versicherheitlichungsschritt hoffte, bzw. letztlich angewiesen war – auch wenn sich an gezeigten Relativierungen in der Sicherheitsgrammatik Merkels sehen lässt, dass deren Interessen nicht außer Acht gelassen werden sollten. Das Publikum des Versicherheitlichungsschritts ist offensichtlich die deutsche Öffentlichkeit. Denn die historisch starke Antinuklearbewegung zeigt, dass der Sicherheitsdiskurs um die Nuklearenergie in weiten Teilen der Bevölkerung bereits geführt wird und mit einer Katastrophe, wie in Fukushima, noch mehr in den Fokus der gesellschaftlichen Problemwahrnehmung rückt. In diesem Fall konstituiert sich die deutsche Öffentlichkeit in ihrer einfachsten Form als Gesamtheit der Staatsbürger*innen Deutschlands – insbesondere den wahlberechtigten. Angela Merkel drückt dies, während ihrer Ankündigung des Moratoriums, wie folgt aus: »Heute handeln wir für die Menschen in Deutschland.«⁵⁰

Die Zustimmung der deutschen Öffentlichkeit zu ihrem Versicherheitlichungsschritt erreichte die Bundesregierung, wie sich anhand von repräsentativen Umfragen kurz nach Fukushima zeigen lässt. Demnach waren 86 Prozent der Befragten entweder für einen

⁴⁸ Vgl. bspw. das Urteil zu Biblis A Hess. VGH: Urt. v. 27.02.2013. Für eine Auflistung aller gestellten Klagen der Betreiber*innen, über die temporäre Stilllegung der NKWs, vgl. BMWi: Vertrag, Anl. 4, S. 5.

⁴⁹ Zu einem solchen Konsens kam es erst viel später, bei dem die Bundesregierung vor allem Zugeständnisse bei der Nuklearmüllentsorgung machen musste, damit im Gegenzug die NKW-Betreiber*innen ihre Schadensersatzklagen (und weitere Rechtsstreitigkeiten) beilegte. Vgl. ebd.

⁵⁰ Merkel; Westerwelle: Pressestatements (14.03.2011).

Ausstieg aus der Nuklearenergie um das Jahr 2020, wie ihn das nach Fukushima novellierte Atomgesetz vorsieht, oder für einen noch schnelleren Ausstieg als 2020. Nur 13 Prozent der Befragten hielten an den Ausstiegplänen um das Jahr 2040, also dem ursprünglich mit der Laufzeitverlängerung beschlossenen Zeitraum, feste.⁵¹ In einer anderen Studie sprechen sich nach Fukushima 76 Prozent der Befragten gegen die Nutzung der Nuklearenergie in Deutschland aus.⁵² Diese hohe Zustimmungsrates zum Kurs der Bundesregierung wurde durch verschiedene Faktoren begünstigt. Dazu gehören nach Thierry Balzacq, welcher die Arbeit der Kopenhagener Schule und deren Theorie der Versicherunglichung fortführt, zum einen das *kollektive Gedächtnis* und der *Zeitgeist* innerhalb des Publikums und zum anderen die *moralische* und *formelle Unterstützung* für den Versicherunglichungsschritt.⁵³

Das kollektive Gedächtnis ist nach Balzacq das Ergebnis kollektiver sozialer Erfahrungen.⁵⁴ Die Katastrophe in Fukushima rief im kollektiven Gedächtnis der deutschen Bevölkerung die Erinnerungen an die kollektive soziale Erfahrung des Super-GAU im NKW Tschernobyl hervor.⁵⁵ Im Falle von Fukushima konnte die Katastrophe jedoch nicht mehr, wie im weiter oben zu sehen war bei Tschernobyl, mit niedrigen Sicherheitsstandards begründet werden, womit sich die Gefahrenwahrnehmung der Bevölkerung von der Nuklearenergie änderte. Aus diesem Grunde thematisiert auch Angela Merkel in ihren Reden immer wieder die hohen Sicherheitsstandards in Japan, trotz derer der Super-GAU in Fukushima stattfinden konnte. Das kollektive Gedächtnis steht in einem engen Zusammenhang mit dem Zeitgeist, also der charakteristischen allgemeinen Gesinnung einer Zeit. Denn der Zeitgeist prägt wie die sozialen Erfahrungen des kollektiven Gedächtnisses in der Vergangenheit – Tschernobyl – und in der Gegenwart – Fukushima – wahrgenommen werden. In Deutschland ist der Zeitgeist, wie anhand des historischen Verlaufs des Sicherheitsdiskurses um die Nutzung der Nuklearenergie zu sehen ist, geprägt von einer historisch starken Opposition gegen die Nuklearenergie.

Vom Zeitgeist geprägt ist außerdem die moralische Unterstützung die versicherheitlichende Akteure*innen versuchen für ihre Versicherunglichung eines Themas zu gewinnen. Neben den bereits dargestellten Umfrageergebnissen, welche die moralische Unterstützung weiter Teile der Bevölkerung für den Kurs der Bundesregierung zeigen,

⁵¹ Vgl. Infratest dimap: DeutschlandTREND, S. 5.

⁵² Vgl. Europäische Kommission: Public, Tab. QE 12.7.

⁵³ Vgl. Balzacq: Faces, S. 184–186.

⁵⁴ Vgl. ebd., S. 186.

⁵⁵ Vgl. Schreurs: Revolution, S. 94.

gewinnt die Bundesregierung auch moralische Unterstützung durch die Rezeption des Super-GAUs in Fukushima durch die deutschen Medien. Denn in Deutschland kam es, im Vergleich zu anderen Ländern, zu deutlich mehr und negativerer Berichterstattung über die Katastrophe in Fukushima, was wiederum den beschleunigten Ausstiegskurs der Bundesregierung moralisch unterstützte und zugleich den Zeitgeist in Deutschland, bezüglich des Umgangs mit der Nuklearenergie, widerspiegelt.⁵⁶ Eine Sonderposition zwischen moralischer und formeller Unterstützung des Versicherheitlichungsschritts der Bundesregierung nimmt die *Ethik-Kommission Sichere Energieversorgung* ein, welche von der Bundesregierung kurz nach der Ankündigung des Moratoriums ins Leben gerufen worden war.⁵⁷ Die Kommission umfasste Vertreter*innen aus dem Bereich der Wissenschaft, Industrie, Politik, Ethik und der katholischen und evangelischen Kirche und sollte damit einen gesellschaftlichen Konsens für den Ausstieg aus der Nuklearenergie vorbereiten und Vorschläge für einen Übergang zu erneuerbaren Energien liefern. Mit der Diversität der Mitglieder und der daraus resultierenden gesellschaftlichen Konsensorientierung, die mit Absicht keine Vertreter*innen aus der Nuklearindustrie oder Antinuklearbewegung umfasste, versucht die Bundesregierung ihr Vorgehen moralisch zu legitimieren

Mit ihrer Verpflichtung, mit der Entscheidung über die Zukunft der Nuklearenergie zu warten, bis die Ethikkommission ihren Bericht vorgelegt hatte, versuchte die Bundesregierung allerdings auch eine Form der formellen Unterstützung – sprich die Unterstützung einer Institution – zu gewinnen. Was ihr mit der Umsetzung den von der Kommission vorgelegten Empfehlungen, wie die Rücknahme der Laufzeitverlängerung oder der Abschaltung der ältesten NKWs, auch gelang.⁵⁸ Eine weitere Form der formellen Unterstützung fand die Bundesregierung im parteiübergreifenden Konsens bei der Abstimmung über die Novellierung des Atomgesetzes, also dem Beschluss über den Ausstieg aus der Nuklearenergie bis 2020, nach Ablauf des Moratoriums.⁵⁹

Die Bundestagsabstimmung stellt für den Sicherheitsdiskurs um die Nuklearenergie in Deutschland auch den Schlusspunkt der Versicherheitlichung des Themas dar. Denn mit dem parteiübergreifenden Konsens flachte der Sicherheitsdiskurs mit der Zeit ab.⁶⁰ Das

⁵⁶ Vgl. Newton; Merz: Medien, S. 458f.

⁵⁷ Vgl. Merkel u. a.: Pressestatements (22.03.2011).

⁵⁸ Vgl. Schreurs: Revolution, S. 95–97.

⁵⁹ Vgl. abgeordnetenwatch.de: Atomausstieg. Als einzige der zu dieser Zeit im Bundestag vertretenden fünf Fraktionen stimmte *Die Linke* geschlossen gegen den Gesetzesentwurf, da sie den Ausstieg aus der Nuklearenergie im Grundgesetz verankern wollten, damit ein Wiedereinstieg ausgeschlossen bliebe, vgl. o. A.: Bundestag.

⁶⁰ Vgl. Grasselt: Entzauberung, S. 252.

Thema blieb zwar, aufgrund des soziohistorischen Kontextes in Deutschland, immer noch weiter politisiert – bis phasenweise wieder stark politisiert, beachtet man den aktuellen Diskurs um die belgischen NKWs Tihange und Doel –, es trat jedoch eine allmähliche Entsicherheitlichung ein.⁶¹

V. Staatliche Reaktionen nach Fukushima im internationalen Vergleich

Dass in Deutschland der Diskurs um die Nuklearenergie versicherheitlicht worden ist, zeigt sich am internationalen Vergleich der staatlichen Reaktionen nach dem Super-GAU in Fukushima.

Japan selbst kommt bei seinen staatlichen Reaktionen eine Sonderrolle zu, da das Land unmittelbar von der Nuklearkatastrophe betroffen war und damit eine zumindest temporäre Versicherheitlichung der Nuklearenergie, im Zuge des Katastrophenmanagements, eine wahrscheinlichere Reaktion darstellt, als es in anderen Ländern der Fall hätte sein dürfen. So wurden in Japan, seit dem Super-GAU, bis März 2012 alle NKWs vorläufig vom Netz genommen und der damalige Regierungschef Yoshihiko Noda kündigte Pläne für einen schrittweisen Ausstieg Japans aus der Nuklearenergie bis 2040 an.⁶² Dieser Versicherheitlichungsschritt wurde jedoch von den japanischen Parteien und der Wirtschaftslobby, als signifikantes Publikum, nicht akzeptiert und die Ausstiegspläne zuerst aufgeweicht und schließlich mit dem Regierungswechsel im Jahre 2012 unter dem neuen Regierungschef Shinzō Abe gänzlich aufgegeben.⁶³ Abe kündigte im Gegenteil sogar eine Rückkehr zur Nuklearenergieversorgung und deren Ausbau an, doch sind bis heute nur acht (Stand 2018) von vormals 54 Reaktoren in Betrieb und die Nuklearenergie macht nur noch einen Anteil von 1,7 Prozent (Stand 2016), im Vergleich zu vormals ca. 30 Prozent, der nationalen Energieerzeugung aus.⁶⁴

Die staatlichen Reaktionen der Länder, welche, wie Deutschland, nicht unmittelbar vom Super-GAU in Fukushima betroffen waren, lassen sich in drei Kategorien unterteilen. In die erste Kategorie fallen diejenigen Staaten, die ihren Ausstieg aus der Nuklearenergie

⁶¹ Zu sehen ist dies unter anderem daran, dass die Bundesregierung mit dem *Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Energieversorgungsunternehmen über die Finanzierung des Kernenergieausstiegs* der Nuklearindustrie im Nachhinein Zugeständnisse macht, sie damit in den Konsens über den Ausstieg miteinbezieht und die der Bundesregierung drohenden rechtlichen Konsequenzen ihrer außerordentlichen Maßnahmen abwendet: Vgl. BMWi: Vertrag. Für die Kontroverse um die belgischen NKWs vgl. Kreuzfeldt: Belgien/Müller: Menschenkette.

⁶² Vgl. CNIC: Plants.

⁶³ Vgl. o. A.: Atomausstieg.

⁶⁴ Vgl. o. A.: Bau/JAIF: NPPs/WNA: Power.

verkündeten, bzw. diesen beschleunigen oder beibehalten wollen. *Belgien* kündigte an seinen, wie Deutschland bereits beschlossenen Ausstieg, zu beschleunigen und nahm Pläne für eine Laufzeitverlängerung für seine NKWs zurück.⁶⁵ In *Italien* plante die Regierung 2011 ursprünglich den Wiedereinstieg in die Nuklearenergie, aus welcher das Land nach dem Super-GAU in Tschernobyl 1990 ausstieg.⁶⁶ Dies verhinderte jedoch ein Referendum, bei dem 95 Prozent der Beteiligten dagegen stimmten.⁶⁷ Im Gegensatz zu Deutschland, Belgien oder Italien, wo es bereits konkrete Ausstiegsbeschlüsse gab oder der Ausstieg bereits Realität war, kam es in der Schweiz und Taiwan nach Fukushima erstmalig zur Ankündigung eines Ausstieg aus der Nuklearenergie. Wobei in der Schweiz ein Ausstieg um das Jahr 2050 geplant wird, in Taiwan um 2025 dagegen deutlich früher.⁶⁸

Zur zweiten Kategorie gehören die restlichen Staaten, welche bereits NKWs betreiben und die nach Fukushima ankündigten weiter an der Nuklearenergie festhalten zu wollen, aber Sicherheitsüberprüfungen ankündigten. Dazu gehören u. a. Russland, China, die USA, Indien, Pakistan und die Mitgliedsstaaten der EU.⁶⁹

Die letzte Kategorie bilden diejenigen Staaten die trotz des Super-GAUs ankündigten in die Nuklearenergie einsteigen zu wollen. Dazu gehören bspw. Indonesien, Polen oder Vietnam, von denen allerdings bisher noch keiner ein Kraftwerk in Betrieb genommen hat.⁷⁰

Vergleicht man die staatlichen Reaktionen der drei Kategorien werden zwei Sachen deutlich. Zum einen zeigt sich, dass ein Ereignis, wie der Super-GAU in Fukushima, auf staatlicher Ebene nicht gleichsam als objektive Sicherheitsbedrohung wahrgenommen wird, sondern unterschiedlich subjektiv wahrgenommen werden kann und damit auch unterschiedliche Reaktion hervorruft. Zum anderen wird am internationalen Vergleich deutlich, dass eine staatliche Reaktion, wie in Deutschland, eher die Ausnahme als die Regel darstellt. Damit ist auch das deutsche Moratorium eher dem Bereich der außerordentlichen Maßnahmen, als den der alltäglichen politischen Handlungen, zuzuordnen ist.

⁶⁵ Vgl. o. A.: Belgien/OECD; NEA: Impacts, S. 12/Morgan; Steins: Belgien. Der geplante beschleunigte Ausstieg bis 2015 wurde jedoch nicht eingehalten und stattdessen der endgültige Ausstieg bis spätestens 2025 geplant.

⁶⁶ Vgl. Schlamp: Berlusconi.

⁶⁷ Vgl. Bremer: Italien.

⁶⁸ Vgl. Schultz: Atomausstieg/OECD; NEA: Impacts, S. 10/Ferry: Obstacles.

⁶⁹ Vgl. Wald: Russia/o. A.: USA/o. A.: China/DG-COMM: Fukushima/o. A.: Govt/Hussain: Karachi.

⁷⁰ Vgl. Belford Aubrey: Indonesia/o. A.: parliament/Clark: Vietnam.

VI. Schlussfolgerung

Warum nun hat die Nuklearkatastrophe in Fukushima in Deutschland deutlichere politische Reaktionen ausgelöst, als die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko? Rekapituliert man die gewonnenen Erkenntnisse wird deutlich, dass Sicherheit bzw. eine Sicherheitsbedrohung als soziales Konstrukt gesehen werden kann. Dieses muss sich jedoch in einem sozialen Prozess durchsetzen, wobei es zum einen präsentiert und zum anderen akzeptiert werden muss, damit es zum Einsatz außerordentlicher Maßnahmen kommen kann, um die potentielle Sicherheitsbedrohung abzuwenden. Dieser gesamte Prozess wird nach der Kopenhagener Schule als Versicherheitlichung bezeichnet. Wie dargelegt worden ist, kam es nach Fukushima zur Versicherheitlichung der Nuklearenergie in Deutschland. Denn die Bundesregierung, davon im Besonderen Angela Merkel, trat als versicherheitlichende Akteurin auf und präsentierte die in Deutschland betriebenen NKWs als potentielle Sicherheitsbedrohung, was sie zum Einsatz außerordentlicher Maßnahmen, wie dem Moratorium, verleitete. Mit der Akzeptanz dieses Versicherheitlichungsschritts durch die deutsche Öffentlichkeit, als signifikantes Publikum, kam es zum Beschluss über den beschleunigten Ausstieg aus der Nuklearenergie in Deutschland. Dass die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko nicht zu einer ähnlichen Versicherheitlichung der Tiefseebohrung in der Nordsee geführt hat, lässt sich v. a. mit dem fehlenden kollektiven Gedächtnis und Zeitgeist begründen, welche die Versicherheitlichung der Nuklearenergie im starken Maße begünstigten. Es fehlte somit zu einem Äquivalent zur historisch starken Antinuklearkraftbewegung und zum jahrzehntelang geführten und öffentlichkeitswirksamen Sicherheitsdiskurs um die Nuklearenergie in Deutschland.

Literatur

- [Abgeordnetenwatch.de: Atomausstieg bis 2022](https://www.abgeordnetenwatch.de/bundestag-2009-2013/abstimmungen/atomausstieg-bis-2022#block-pw-vote-poll-charts), 30.06.2011, <https://www.abgeordnetenwatch.de/bundestag-2009-2013/abstimmungen/atomausstieg-bis-2022#block-pw-vote-poll-charts>; Memento: <https://archive.is/fbxVO>, Zugriff: 18.09.2018.
- Austin, John L.: *How to Do Things with Words* (= The William James Lectures, Bd. 1955), Oxford 1962.
- Balzacq, Thierry: The Three Faces of Securitization. Political Agency, Audience and Context, in: *European Journal of International Relations* 11. № 2, 2005, S. 171–201, DOI: 10.1177/1354066105052960.
- Belford Aubrey: Indonesia to Continue Plans for Nuclear Power, in: *The New York Times*, 17.03.2011, https://www.nytimes.com/2011/03/18/business/global/18atomic.html?_r=1; Memento: <https://archive.is/VcJrU>, Zugriff: 17.07.2018.
- Bremer, Jörg: Italien stimmt gegen Atomkraft - und gegen Berlusconi, in: FAZ.NET, 13.06.2011, <http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/referendum-italien-stimmt-gegen-atomkraft-und-gegen-berlusconi-1656325.html>; Memento: <https://archive.fo/szTN6>, Zugriff: 17.07.2018.
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU): Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen vom 14. Juni 2000, 14.06.2000, <https://www.bmu.de/DL936>; Memento: <https://archive.fo/ckwuZ>, Zugriff: 24.07.2018.
- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi): Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Energieversorgungsunternehmen über die Finanzierung des Kernenergieausstiegs, 26.06.2017, <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/oeffentlich-rechtlicher-vertrag-zum-entsorgungsfonds.html>; Memento: <https://archive.fo/YUo9B>, Zugriff: 10.09.2018.
- Buzan, Barry u. a.: *Security. A New Framework for Analysis*, Boulder 1998.
- Citizens' Nuclear Information Center (CNIC): Nuclear Power Plants Operational Status, 06.05.2012, <http://www.cnic.jp/english/data/nppoperation6may2012.html>; Memento: <https://archive.fo/a7Cdz>, Zugriff: 25.09.2018.
- Clark, Helen: Vietnam to go ahead with nuclear plans, in: *Public Radio International (PRI)*, 20.03.2011, <https://www.pri.org/stories/2011-03-20/vietnam-go-ahead-nuclear-plans>; Memento: <https://web.archive.org/web/20180929211516/https://www.pri.org/stories/2011-03-20/vietnam-go-ahead-nuclear-plans>, Zugriff: 17.07.2018.
- Directorate-General for Communication (DG-COMM): After Fukushima. EU Stress tests start on 1 June, 25.03.2011, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-640_en.htm?locale=en; Memento: <https://archive.fo/gUBWE>, Zugriff: 17.07.2018.
- Europäische Kommission: Public Awareness and Acceptance of CO2 capture and storage. Report (= Eurobarometer Spezial 364. Welle 75.1), xx.03.2011, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_364_en.pdf, Zugriff: 16.07.2018.
- Ferry, Timothy: More Obstacles for Nuclear Power, in: *Taiwan Business TOPICS*, 06.06.2017, <https://topics.amcham.com.tw/2017/06/obstacles-nuclear-power/>; Memento: <https://web.archive.org/web/20180929212221/https://topics.amcham.com.tw/2017/06/obstacles-nuclear-power/>, Zugriff: 23.08.2018.
- Grasselt, Nico: *Die Entzauberung der Energiewende. Politik- und Diskurswandel unter schwarz-gelben Argumentationsmustern* (= Studien der NRW School of Governance), Wiesbaden 2016.
- Hatamura, Yotaro u. a.: *The 2011 Fukushima nuclear power plant accident. How and why it happened*, übers. v. Iino, Kenji (= Woodhead Publishing in energy, Bd. 73), Amsterdam u. a. 2015.
- Hussain, Shaiq: Karachi, Chashma N-plants safe. PAEC, in: *Pakistan Today* (pt), 16.03.2011, <https://www.pakistantoday.com.pk/2011/03/16/karachi-chashma-n-plants-safe-paec/>; Memento: <https://archive.fo/Ban1O>, Zugriff: 17.07.2018.
- Infratest dimap: *ARD - DeutschlandTREND April 2011. Umfrage zur politischen Stimmung im Auftrag der ARD-Tagesthemen und drei Tageszeitungen*, xx.04.2011, https://www.infratest-dimap.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/dt1104_bericht.pdf; Memento:

- Merkel, Angela u. a.: Statements nach dem Gespräch über die Nutzung der Kernenergie in Deutschland, in: Bundespresseamt (BPA), 15.03.2011, <https://www.bundestkanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Mitschrift/Pressekonferenzen/2011/03/2011-03-15-statements-nutzung-kernenergie.html>; Memento: <https://web.archive.org/web/20180929213604/https://www.bundestkanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Mitschrift/Pressekonferenzen/2011/03/2011-03-15-statements-nutzung-kernenergie.html>, Zugriff: 20.08.2018.
- Merkel, Angela; Westerwelle, Guido: Pressestatements von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesaußenminister Guido Westerwelle zu den Folgen der Naturkatastrophen in Japan sowie den Auswirkungen auf die deutschen Kernkraftwerke, in: Bundespresseamt (BPA), 14.03.2011, <https://www.bundestkanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Mitschrift/Pressekonferenzen/2011/03/2011-03-14-bkin-lage-japan-atomkraftwerke.html>; Memento: <https://web.archive.org/web/20180929213915/https://www.bundestkanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Mitschrift/Pressekonferenzen/2011/03/2011-03-14-bkin-lage-japan-atomkraftwerke.html>, Zugriff: 16.04.2018.
- Merkel, Angela; Westerwelle, Guido: Pressestatements von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesminister Guido Westerwelle zum Erdbeben in Japan am 12. März 2011, in: Bundespresseamt (BPA), 12.03.2011, <https://www.bundestkanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Mitschrift/Pressekonferenzen/2011/03/2011-03-12-pk-kanzerlamt-japan.html>; Memento: <https://web.archive.org/web/20180929213830/https://www.bundestkanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Mitschrift/Pressekonferenzen/2011/03/2011-03-12-pk-kanzerlamt-japan.html>, Zugriff: 20.08.2017.
- Merkel, Angela: Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel im Wortlaut. Stenografische Mitschrift des Deutschen Bundestages, in: Bundespresseamt (BPA), 10.11.2009, <https://www.bundestkanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Regierungserklaerung/2009/2009-11-10-merkel-neue-Regierung.html>; Memento: <https://web.archive.org/web/20180929212822/https://www.bundestkanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Regierungserklaerung/2009/2009-11-10-merkel-neue-Regierung.html>, Zugriff: 05.07.2018.
- Monopolkommission: Strom und Gas 2011. Wettbewerbsentwicklung mit Licht und Schatten (= Sondergutachten, Bd. 59), 23.12.2011, <http://www.monopolkommission.de/de/gutachten/sondergutachten/108-sondergutachten-59.html>; Memento: <https://archive.fo/7J5vt>, Zugriff: 21.08.2018.
- Morgan, Sam; Steins, Tim: Belgien will den Atomausstieg bis 2025, in: EURACTIV Deutschland, 03.04.2018, <https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/belgien-will-den-atomausstieg-bis-2025/>; Memento: <https://archive.fo/EF2ZG>, Zugriff: 17.07.2018.
- Müller, Tobias: Menschenkette gegen belgische AKWs, in: taz.de, 22.06.2017, <https://www.taz.de/15420050/>; Memento: <https://archive.fo/30EkG>, Zugriff: 24.09.2018.
- Newton, Kenneth; Merz, Nicolas: Regieren die Medien?, in: Merkel, Wolfgang (Hg.): Demokratie und Krise. Zum schwierigen Verhältnis von Theorie und Empirie, Aufl. 2015, Wiesbaden 2015, S. 439–472.
- O. A.: Japan kündigt Bau neuer Atommeiler an, in: SPIEGEL ONLINE, 27.12.2012, <http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/japan-will-akw-wieder-ans-netz-lassen-a-874753.html>; Memento: <https://archive.fo/oeEWK>, Zugriff: 24.09.2018.
- O. A.: Japan schränkt Atomausstieg wieder ein, in: ZEIT ONLINE, 12.09.2012, <https://www.zeit.de/politik/ausland/2012-09/japan-atomausstieg-einschraenkung?print>; Memento: <https://web.archive.org/web/20180929215256/https://www.zeit.de/politik/ausland/2012-09/japan-atomausstieg-einschraenkung>, Zugriff: 24.09.2018.
- O. A.: USA genehmigen ersten AKW-Neubau seit 30 Jahren, in: ZEIT ONLINE, 10.02.2012, <https://www.zeit.de/wirtschaft/2012-02/akw-neubau-usa>; Memento: <https://web.archive.org/web/20180929215119/https://www.zeit.de/wirtschaft/2012-02/akw-neubau-usa>, Zugriff: 17.07.2018.
- O. A.: Belgien will ab 2015 aus Atomkraft aussteigen, in: SPIEGEL ONLINE, 31.10.2011, <http://www.spiegel.de/politik/ausland/aus-fuer-sieben-reaktoren-belgien-will-ab-2015-aus-atomkraft-aussteigen-a-794922.html>; Memento: <https://archive.fo/dmPXP>, Zugriff: 17.07.2018.

- O. A.: Bundestag stimmt Atomausstieg bis 2022 zu, in: Tagesspiegel Online, 30.06.2011, <https://www.tagesspiegel.de/politik/energiewende-bundestag-stimmt-atomausstieg-bis-2022-zu/4342116.html>; Memento: <https://archive.fo/iSR5E>, Zugriff: 18.09.2018.
- O. A.: Polish parliament clear ways for nuclear plant, in: Polskie Radio, 13.05.2011, <http://www.thenews.pl/9/7/Artykul/24640,Polish-parliament-clear-ways-for-nuclear-plant#>; Memento: <https://archive.fo/nmfcM>, Zugriff: 17.07.2018.
- O. A.: Ex-Verfassungsrichter hält Moratorium für illegal, in: FR.de, 30.03.2011, http://www.fr.de/politik/atomkraft-ex-verfassungsrichter-haelt-moratorium-fuer-illegal-a-923202,PRINT?_FRAME=33; Memento: <https://archive.fo/OkXHb>, Zugriff: 10.09.2018.
- O. A.: Rechtsexperte Schellenberg attackiert Merkel, in: Handelsblatt Online, 18.03.2011, <https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/kritik-an-atom-moratorium-rechtsexperte-schellenberg-attackiert-merkel/3963040.html#>; Memento: <https://archive.fo/G2kCk>, Zugriff: 10.09.2018.
- O. A.: China legt ehrgeizige Atompläne auf Eis, in: SPIEGEL ONLINE, 16.03.2011, <http://www.spiegel.de/politik/ausland/baustopp-china-legt-ehrgeizige-atomplaene-auf-eis-a-751372.html>; Memento: <https://archive.fo/dw5ey>, Zugriff: 17.07.2018.
- O. A.: Govt to review safety at nuclear plants. Ramesh, in: The Times of India, 15.03.2011, <https://timesofindia.indiatimes.com/india/Govt-to-review-safety-at-nuclear-plants-Ramesh/articleshow/7708580.cms?referral=PM>; Memento: <https://archive.fo/L69Sa>, Zugriff: 17.07.2018.
- O. A.: Gutachter bemängelt Atomsicherheit, in: ZEIT ONLINE, 28.10.2010, <https://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-10/gruene-atomsicherheit-gutachten>; Memento: <https://web.archive.org/web/20180929214335/https://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-10/gruene-atomsicherheit-gutachten>, Zugriff: 02.07.2018.
- O. A.: 780 Millionen Liter – die bisher größte Ölpest aller Zeiten, in: ZEIT ONLINE, 03.08.2010, <https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2010-08/bp-oelloch-leck-verzoegerung/komplettansicht>; Memento: <https://web.archive.org/web/20180929214232/https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2010-08/bp-oelloch-leck-verzoegerung/komplettansicht>, Zugriff: 28.09.2018.
- Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD); Nuclear Energy Agency (NEA): Impacts of the Fukushima Daiichi Accident on Nuclear Development Policies, 10.05.2017, DOI: 10.1787/9789264276192-en, https://www.oecd-ilibrary.org/nuclear-energy/impacts-of-the-fukushima-daiichi-accident-on-nuclear-development-policies_9789264276192-en; Memento: <https://archive.fo/vxh1B>, Zugriff: 12.07.2018.
- Riedel, Katja: Anfang und Ende des ersten deutschen Meilers, in: FOCUS-Online, 17.06.2011, https://www.focus.de/wissen/klima/tid-22667/versuchsatomkraftwerk-kahl-anfang-und-ende-des-ersten-deutschen-meilers_aid_637434.html; Memento: <https://archive.fo/CPU6s>, Zugriff: 09.07.2018.
- Sauerland, Thomas: „Atom-Moratorium“ der Bundesregierung. Rechtmäßige Risikovorsorge oder willkürliches Wahlkampf kalkül?, in: PUBLICUS, xx.05.2011, <https://publicus.boorberg.de/atom-moratorium-der-bundesregierung/>; Memento: <https://archive.fo/Buw1p>, Zugriff: 10.09.2018.
- Schick, Nina: Meilenstein als Zerreißprobe, in: FOCUS-Online, 14.06.2010, https://www.focus.de/politik/deutschland/tid-18598/zehn-jahre-atomausstieg-meilenstein-als-zerreissprobe_aid_518339.html; Memento: <https://archive.fo/GHP4S>, Zugriff: 24.07.2018.
- Schlamp, Hans-Jürgen: Berlusconi versucht Rolle rückwärts, in: SPIEGEL ONLINE, 15.03.2011, <http://www.spiegel.de/politik/ausland/atomenergie-in-italien-berlusconi-versucht-die-rolle-rueckwaerts-a-750892.html>; Memento: <https://archive.fo/O28aq>, Zugriff: 27.09.2018.
- Schreurs, Miranda A.: Orchestrating a Low-Carbon Energy Revolution Without Nuclear. Germany's Response to the Fukushima Nuclear Crisis, in: Theoretical Inquiries in Law 14. № 1, 2013, S. 83–108, DOI: 10.1515/til-2013-006.
- Schultz, Stefan: Atomausstieg auf schweizer Art, in: SPIEGEL ONLINE, 22.05.2017, <http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/schweiz-der-langsame-atomausstieg-der-eidgenossen-a-1148756-druck.html>; Memento: <https://archive.fo/AS4SH>, Zugriff: 17.08.2018.
- Schultz, Stefan: Neuem Atomkurs fehlt die Rechtsgrundlage, in: SPIEGEL ONLINE, 15.03.2011, <http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/deutsche-energiewende-neuem-atomkurs-fehlt-die-rechtsgrundlage-a-750871.html>; Memento: <https://archive.fo/Vi6eA>, Zugriff: 20.08.2018.

- Verwaltungsgerichtshof Hessen (Hess. VGH): Urt. v. 27.02.2013, Az. 6 C 824/11.T, in: Hessenrecht, http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html?&doc.id=JURE130005386;juris-r01&showdoccase=1&doc.part=L#docid:5580612; Memento: <https://archive.fo/Kg1YW>, Zugriff: 10.09.2018.
- Wald, Matthew L.: Russia to Test Nuclear Plants for Ability to Survive Quakes, in: The New York Times, 24.03.2011, <https://www.nytimes.com/2011/03/25/world/europe/25nuclear.html>; Memento: <https://archive.fo/EKZQ7>, Zugriff: 17.07.2018.
- Waltz, Kenneth N.: Theory of International Politics (= Addison-Wesley Series in Political Science), Reading u. a. 1979.
- World Nuclear Association (WNA): Nuclear Power in Japan, xx.09.2018, <http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/japan-nuclear-power.aspx>; Memento: <https://archive.fo/A92tX>, Zugriff: 24.09.2018.
- Zohlhöfer, Reimut; Saalfeld, Thomas (Hg.): Politik im Schatten der Krise. Eine Bilanz der Regierung Merkel, 2009-2013, Wiesbaden 2015.